

Atividade Final

ALUNO(A): _____

DATA: 12/05/2026

1. Durante uma atividade, o professor explicou duas formas de organização:

- Na fila, o primeiro aluno que entra é o primeiro a sair.
- Na pilha, o último objeto colocado é o primeiro a ser retirado.

Qual alternativa mostra corretamente o funcionamento da fila e da pilha?

- a) () Na fila, o último a entrar sai primeiro. Na pilha, o primeiro a entrar sai primeiro.
- b) () Na fila, o primeiro a entrar sai primeiro. Na pilha, o último a entrar sai primeiro.
- c) () Na fila e na pilha, qualquer elemento pode sair primeiro.
- d) () Na pilha, os objetos saem do meio da organização.

2. Durante o intervalo, os alunos estavam em uma fila para usar o bebedouro:

Lucas – Marina – Paulo

Depois, aconteceram estas ações:

- Lucas usou o bebedouro.
- Sofia entrou na fila.
- Marina saiu da fila para conversar com a professora.
- Gabriel entrou na fila.
- Paulo usou o bebedouro.
- Marina voltou para o final da fila.

Como ficou a fila no final?

- a) () Sofia → Gabriel → Marina
- b) () Marina → Sofia → Gabriel
- c) () Gabriel → Sofia → Marina
- d) () Sofia → Marina → Gabriel

3. O professor organizou alguns livros em uma pilha sobre a mesa:

- Primeiro, colocou o livro de Matemática.
- Depois, colocou o livro de Ciências sobre ele.
- Em seguida, colocou o livro de História.
- Por último, colocou o livro de Geografia.

Depois disso:

- O professor retirou o livro que estava no topo da pilha.
- Em seguida, colocou um livro de Português sobre os demais.

Qual livro está agora no topo da pilha?

- a) () História
- b) () Ciências
- c) () Português
- d) () Matemática

4. Na sala de aula, a professora pediu ajuda aos alunos para organizar caixas de materiais:

- A caixa azul foi colocada primeiro.
- A caixa vermelha foi colocada sobre a azul.
- A caixa verde foi colocada sobre a vermelha.
- A caixa amarela foi colocada por último.

Depois, aconteceram estas ações:

- A caixa do topo foi retirada.
- Uma caixa preta foi colocada na pilha.
- Outra caixa branca foi colocada sobre as demais.
- A caixa do topo foi retirada.
- Mais uma caixa laranja foi colocada na pilha.

Qual caixa está no topo da pilha ao final?

- a) () Caixa preta
- b) () Caixa verde
- c) () Caixa branca
- d) () Caixa laranja